

УДК 61

DOI 10.5281/zenodo.14186009

Научная статья

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

THE RELEVANCE OF THE PROBLEM OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ATHEROSCLEROSIS OF THE ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES

ВАГИЗОВ ТИМУР ЕВГЕНЬЕВИЧ,

ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России.

ХУСНЕТДИНОВА ДИЛЯ РАИСОВНА,

ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России.

ГАЛИУЛЛИНА РУЗАЛИЯ АЗАТОВНА,

ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России.

VAGIZOV TIMUR EVGENIEVICH,

IGMA of the Ministry of Health of the Russian Federation.

KHUSNETDINOVA DILYA RAISOVNA,

IGMA of the Ministry of Health of the Russian Federation.

GALIULLINA RUZALIYA AZATOVNA,

IGMA of the Ministry of Health of the Russian Federation.

Статья посвящена актуальной проблеме диагностики и лечения заболеваний артерий нижних конечностей (ЗАНК), включая облитерирующий атеросклероз, синдром диабетической стопы и другие окклюзионные заболевания, приводящие к ишемии тканей и некрозу. Проведен ретроспективный анализ медицинской документации пациентов с ЗАНК, охватывающий особенности клинических проявлений, применяемые методы диагностики и комплексные подходы к терапии. Показано, что пациенты с осложненными формами ЗАНК, особенно при наличии сахарного диабета, часто нуждаются в хирургическом вмешательстве, включая ангиопластику и ампутацию. Приведен клинический случай пациентки с критической ишемией и гангреной, что подчеркивает важность своевременной диагностики и интегрированного подхода к лечению и реабилитации. Обоснована необходимость комплексного контроля над факторами риска и расширения доступа к современным методам диагностики для предотвращения инвалидизации и повышения качества жизни пациентов с ЗАНК.

The article is devoted to the urgent problem of diagnosis and treatment of diseases of the arteries of the lower extremities (DALE), including obliterating atherosclerosis, diabetic foot syndrome and other occlusive diseases leading to tissue ischemia and necrosis. A retrospective analysis of the medical documentation of patients with DALE was carried out, covering the features of clinical manifestations, diagnostic methods used and integrated approaches to therapy. It has been shown that patients with complicated forms of the disease, especially in the presence of diabetes mellitus, often require surgical intervention, including angioplasty and amputation. A clinical case of a patient with critical ischemia and gangrene is presented, which emphasizes the importance of timely diagnosis and an integrated approach to treatment and rehabilitation. The necessity of comprehensive control over risk factors and expanding access to modern diagnostic methods to prevent disability and improve the quality of life of patients with DALE is substantiated.

Ключевые слова: заболевания артерий нижних конечностей, облитерирующий атеросклероз, сахарный диабет, ишемия, ампутация, реабилитация.

Key words: diseases of the arteries of the lower extremities, obliterating atherosclerosis, diabetes mellitus, ischemia, amputation, rehabilitation.

Актуальность. Заболевания артерий нижних конечностей (ЗАНК) представляют собой группу хронических сосудистых патологий, характеризующихся нарушением кровотока в артериях, снабжающих кровью нижние конечности. Эти заболевания включают облитерирующий атеросклероз, облитерирующий эндартериит, тромбангиит (болезнь Бюргера) и синдром диабетической стопы. По данным международных исследований, ЗАНК имеют высокую распространенность и представляют значимую проблему для здравоохранения. В мире от 3% до 10% взрослого населения имеют те или иные формы облитерирующего заболевания артерий нижних конечностей, при этом у лиц старше 70 лет этот показатель может достигать 20%. Особенно высокая распространенность отмечается у пациентов с сахарным диабетом и другими факторами риска, такими как курение, артериальная гипертензия и гиперлипидемия. В России и других странах с высокой заболеваемостью сердечно-сосудистыми патологиями число пациентов с ЗАНК также ежегодно растет, что связано с распространением факторов риска и увеличением продолжительности жизни [1; 2].

Основной механизм развития ЗАНК связан с прогрессирующим сужением или полной обструкцией просвета артерий. Чаще всего это вызвано атеросклерозом, при котором на стенках сосудов формируются атеросклеротические бляшки из холестерина, жиров и других веществ. Постепенное накопление бляшек приводит к утолщению и жесткости сосудистой стенки, что сужает просвет артерии и препятствует нормальному кровотоку. В дальнейшем возможны осложнения в виде тромбоза, когда на месте поврежденной бляшки образуется сгусток крови, полностью блокирующий сосуд. На фоне снижения кровоснабжения мышц и тканей ног происходит их ишемия – недостаток кислорода и питательных веществ. В условиях гипоксии ткани начинают страдать, что со временем приводит к дегенеративным изменениям, трофическим язвам и, в тяжелых случаях, к некрозу и гангрене [3; 4].

К основным заболеваниям артерий нижних конечностей относятся облитерирующий атеросклероз, облитерирующий эндартериит, синдром диабетической стопы и тромбангиит (болезнь Бюргера). Облитерирующий атеросклероз встречается наиболее часто и сопровождается образованием атеросклеротических бляшек, что ведет к сужению просвета артерий и нарушению кровоснабжения конечностей. Облитерирующий эндартериит — воспалительное заболевание, в основе которого лежат аутоиммунные процессы, приводящие к постепенной облитерации сосудов. Синдром диабетической стопы характеризуется комплексным поражением сосудов и нервов нижних конечностей у пациентов с сахарным диабетом и может приводить к некрозу тканей. Тромбангиит — воспалительно-окклюзионное заболевание, сопровождающееся тромбозом мелких и средних артерий и вен.

Заболевания артерий нижних конечностей сопровождаются нарушением кровоснабжения тканей, что ведет к их ишемии и трофическим изменениям. Основными симптомами являются перемежающаяся хромота, боли в мышцах ног при физической нагрузке, которые проходят в покое, снижение температуры пораженной конечности, изменение окраски кожи и формирование язвенных дефектов при прогрессировании ишемии. На поздних стадиях заболевание может сопровождаться болью в покое и некрозом тканей, что требует срочного хирургического вмешательства.

Клинические проявления заболеваний артерий нижних конечностей зависят от стадии заболевания и степени артериальной обструкции. На ранних стадиях пациенты могут отме-

чать перемежающуюся хромоту — боль в мышцах ног, возникающую при ходьбе и исчезающую в покое. Боли чаще всего локализуются в икроножных мышцах, что связано с их повышенной потребностью в кислороде при нагрузке. По мере прогрессирования заболевания боль начинает возникать даже при минимальной физической активности и может беспокоить в покое, особенно ночью.

К другим клиническим проявлениям относятся ощущение холода в конечностях, бледность или синюшность кожи, уменьшение роста волос и истончение кожи. В более тяжелых случаях могут развиваться трофические язвы — незаживающие раны на ногах и стопах, которые трудно поддаются лечению и часто становятся предвестниками некроза. При критической ишемии конечностей возможно развитие гангрены, что требует неотложного хирургического вмешательства, вплоть до ампутации [5; 6].

Своевременное выявление и лечение ЗАНК осложняется недостаточной осведомленностью пациентов о первых симптомах заболевания и необходимостью длительного контроля за факторами риска. Отсутствие ранней диагностики и эффективной профилактики приводит к прогрессированию ишемии, что в конечном итоге может потребовать хирургического вмешательства или даже ампутации. Повышение уровня знаний о профилактике, расширение доступа к современным методам диагностики (таким как ультразвуковая доплерография и ангиография) и совершенствование программ реабилитации крайне важны для улучшения состояния пациентов с ЗАНК [7].

Профилактика ЗАНК нацелена на устранение модифицируемых факторов риска, к числу которых относятся курение, гиподинамия, избыточный вес, а также несбалансированное питание с высоким содержанием насыщенных жиров и трансжиров. Важнейшими мерами являются регулярная физическая активность, контроль артериального давления и уровня глюкозы, что особенно актуально для пациентов с сахарным диабетом и метаболическим синдромом. Скрининговые обследования с использованием ультразвуковой доплерографии и оценки липидного профиля позволяют раннее выявление предрасположенности к сосудистым заболеваниям и своевременное начало профилактических мероприятий.

Основные симптомы заболеваний артерий нижних конечностей включают перемежающуюся хромоту – боль в мышцах ног (обычно в икроножных мышцах), возникающую при ходьбе и исчезающую в покое, боль в покое, снижение температуры кожи в пораженной конечности, изменение цвета кожи (бледность или синюшность), а также трофические изменения, такие как язвы и снижение роста волос и ногтей на пораженной конечности. Все эти симптомы указывают на нарушение кровоснабжения, что требует незамедлительного медицинского вмешательства [8].

При заболеваниях артерий нижних конечностей могут проявляться такие синдромы, как синдром Лериша, диабетическая стопа и ишемический синдром. Синдром Лериша характеризуется облитерацией аорты и подвздошных артерий, что сопровождается болью в ягодичных областях и бедрах, импотенцией у мужчин и отсутствием пульса на бедренных артериях. Синдром диабетической стопы у больных сахарным диабетом проявляется ишемией, язвами и некротическими изменениями в тканях стопы, что обусловлено сочетанием сосудистых и нейропатических изменений. Ишемический синдром проявляется болевыми ощущениями и нарушением трофики тканей, что при отсутствии адекватного лечения приводит к некрозу и гангрене.

Лечение заболеваний артерий нижних конечностей требует комплексного подхода, включающего медикаментозную и хирургическую терапию. Медикаментозное лечение включает назначение антиагрегантов для предотвращения тромбоза, гиполипидемических препаратов для снижения уровня холестерина и сосудистых препаратов для улучшения микроциркуляции. В случаях тяжелой облитерации показаны хирургические методы, такие как ангиопластика и стентирование, а также шунтирование, направленное на восстановление

кровотока. При наличии тяжелой ишемии, когда консервативные и эндоваскулярные методы оказываются неэффективными, проводится ампутация конечности для предотвращения системных осложнений.

Материалы и методы.

Работа выполнена на базе БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР». Проведен ретроспективный анализ историй болезней и первичной документации пациентов с заболеваниями артерий нижней конечности. Изучены и описаны особенности постановки диагноза, выбранных методов диагностики, лечения и хирургических вмешательств. Описан пример клинического случая пациентки возрастом 74 лет с сахарным диабетом 2 типа и множественными осложнениями.

Результаты и обсуждения.

В ходе исследования историй болезни, у большинства пациентов диагностированы такие патологии, как облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей, синдром диабетической стопы, хроническая артериальная недостаточность и критическая ишемия. В некоторых случаях заболевания осложнены сахарным диабетом, что увеличивает риск развития гангрены и некроза тканей. Основные симптомы, с которыми поступают пациенты, включают боль в нижних конечностях (как в покое, так и при ходьбе), трофические язвы, изменение температуры и цвета кожи на ногах, а также нарушение чувствительности в стопах.

Для диагностики использовались физикальное обследование, сбор анамнеза, ультразвуковая доплерография (УЗДГ) для оценки кровотока в артериях, а также рентгенография для выявления поражений костей и мягких тканей. УЗДГ позволило обнаружить значительные стенозы и окклюзии артерий, что подтвердило наличие ишемии, и определить уровни сосудистых поражений, требующих оперативного лечения. Некоторые пациенты также проходили лабораторные анализы для оценки общего состояния и выявления осложнений.

Лечение пациентов с ЗАНК включало комплексный подход, состоящий из медикаментозной терапии, направленной на улучшение циркуляции и предотвращение тромбоза. Назначались антиагреганты (например, ацетилсалициловая кислота) для предотвращения образования тромбов, гиполипидемические препараты (например, аторвастатин) для снижения уровня холестерина и препараты для улучшения микроциркуляции, такие как пентоксифиллин. Пациентам с сахарным диабетом была назначена терапия для поддержания уровня глюкозы в крови, так как диабетическая ангиопатия усиливает степень ишемии и повышает риск развития гангренозных осложнений. У пациентов с артериальной гипертензией также проводился контроль артериального давления, что важно для предотвращения прогрессирования ишемии.

У ряда пациентов с ЗАНК, особенно в тяжелых случаях, применялись различные хирургические методы для восстановления кровотока. Например, ангиопластика и стентирование использовались для расширения суженных артерий и улучшения кровоснабжения пораженных конечностей. В случаях критической ишемии или при развитии гангрены в пораженных сегментах конечностей выполнялись ампутации. Так, у некоторых пациентов были произведены ампутации пальцев стоп, голени или стопы на уровне плюсневых костей. В условиях гангренозных поражений это вмешательство предотвратило дальнейшее распространение инфекции и сепсиса, что было важно для сохранения жизни пациентов.

В случаях, когда ампутация была выполнена, проводились дополнительные операции для улучшения состояния оставшейся ткани и уменьшения риска осложнений. Например, экзартикуляция стопы и некрэктомия (удаление некротизированных тканей) позволили избежать дальнейшего распространения некроза. У одного из пациентов, после ампутации части стопы, проводилась пластика мягких тканей для лучшей адаптации культи к протезированию.

После проведенных операций пациенты проходили реабилитационную программу, включающую физиотерапию, лечебную физкультуру и регулярное наблюдение за состояни-

ем сосудов. Основной задачей реабилитации было восстановление подвижности конечностей, улучшение кровообращения и обучение пациентов мерам самоконтроля, включая мониторинг артериального давления и уровня сахара в крови. Учитывая хронический характер ЗАНК, пациентам рекомендована регулярная профилактическая терапия, включающая контроль уровня холестерина и глюкозы.

Клинический случай.

Пациентка М., 74 лет, поступила с жалобами на постоянные боли в правой стопе, особенно выраженные в ночное время, изменение цвета кожи и температуры, а также на трофические язвы, которые не заживают и постепенно увеличиваются в размерах. Диагноз при поступлении: Сахарный диабет 2 типа с множественными осложнениями, включая диабетическую ангиопатию и поражение периферических артерий. Облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей III степени, стеноокклюзия подколенной артерии справа, окклюзия артерий голени. Гангрена 1-4 пальцев правой стопы. Ампутированная культя левой стопы.

Из анамнеза известно, что пациентка страдает сахарным диабетом 2 типа более 15 лет, что сопровождается множественными осложнениями, включая диабетическую ангиопатию, артериальную гипертензию и хроническую сердечно-сосудистую недостаточность. Длительный диабет с недостаточной компенсацией усугубил течение сосудистой патологии, повышая риск ишемии и развития гангренозных изменений.

В июне 2024 года пациентке была выполнена ампутация левой стопы на уровне плюсневых костей вследствие гангрены, вызванной критической ишемией, осложненной хронической ангиопатией. Несмотря на лечение и контроль уровня глюкозы, состояние пациентки ухудшилось: в правой стопе стали развиваться некротические изменения, усилились боли и трофические нарушения. Помимо этих жалоб, пациентка отмечала общую слабость, головокружение, выраженную утомляемость, покалывание и потерю чувствительности в стопах, что является типичным для диабетической нейропатии.

При поступлении пациентке было проведено физикальное обследование, которое выявило удовлетворительное общее состояние. Кожные покровы были физиологичного цвета, нормальной влажности, но на правой стопе наблюдались некротические изменения, с черным окрашиванием 1-4 пальцев и четкой линией демаркации. Правая стопа была отечной и умеренно гиперемированной, с пониженной температурой тканей правой голени по сравнению с левой. Ампутированная культя левой стопы имела гранулирующую трофическую язву размером 7×5 см, покрытую фибрином с участками вялых грануляций. Симптомы Хоманса и Мозеса для нижних конечностей были отрицательными с обеих сторон, что исключало тромбоз глубоких вен. Подкожные вены нижних конечностей были мягкими, безболезненными при пальпации, и видимых патологий не обнаружено.

При аускультации легких дыхание было везикулярным, хрипов не отмечалось, частота дыхания – 16-18 в минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные, с частотой 76-77 ударов в минуту, артериальное давление варьировалось от 125/80 до 135/80 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный при пальпации, признаки раздражения брюшины отсутствовали. Печень и селезенка не пальпировались. Наблюдалось отсутствие отеков на конечностях, за исключением области правой стопы. Уровень сознания был ясен, по шкале Глазго - 15 баллов.

Пациентке также было проведено ультразвуковое исследование (УЗИ) артерий нижних конечностей с цветным доплеровским картированием (ЦДК). Исследование показало выраженные атеросклеротические изменения сосудов. Общая бедренная и глубокая бедренная артерии были проходимы, с незначимыми стенозами, однако подколенная артерия имела стеноз дистального отдела до 60%, переходящий в окклюзию, что сопровождалось окклюзией задней и передней большеберцовых артерий и фрагментами коллатерального кровообращения. Это указывает на критическое снижение кровоснабжения тканей правой стопы.

Рентгенография правой стопы, выполненная 18 октября 2024 года, выявила порозность

костей, уплощение суставных поверхностей и их склерозирование, что свидетельствует о хронической ишемии и выраженной дегенерации костной структуры.

Биохимический и общий анализ крови показали повышенный уровень общего холестерина (6,8 ммоль/л) и липопротеинов низкой плотности (4,5 ммоль/л), что указывает на высокий атеросклеротический риск. Гемоглобин составил 105 г/л, что указывает на анемию, вероятно вызванную хронической ишемией и воспалением. Лейкоциты повышены до $12,3 \times 10^9$ /л, а скорость оседания эритроцитов (СОЭ) достигала 33 мм/ч, что подтверждает наличие воспаления в зоне некротических изменений. Уровень глюкозы был 12 ммоль/л, что указывает на недостаточную компенсацию сахарного диабета.

Цель лечения заключалась в стабилизации уровня глюкозы, улучшении кровообращения в пораженных тканях и снижении риска тромбообразования. Пациентке назначена антиагрегантная терапия ацетилсалициловой кислотой для профилактики тромбоза, гиполипидемический препарат аторвастатин для контроля уровня холестерина, а также пентоксифиллин для улучшения микроциркуляции и реологических свойств крови. Инсулиноterapia была скорректирована с целью достижения целевого уровня глюкозы, так как гипергликемия усугубляла риск трофических нарушений и инфицирования язв.

С учетом выраженной ишемии и прогрессирования гангрены на правой стопе было принято решение о проведении некрэктомии для удаления некротических тканей и предотвращения инфекции. В июне 2024 года пациентке уже проводили ампутацию левой стопы на уровне плюсневых костей, что предотвратило дальнейшее распространение гангрены. Однако, учитывая неэффективность консервативной терапии и продолжающееся ухудшение правой стопы, была запланирована ампутация на уровне предплюсны для устранения гангренного очага и предотвращения сепсиса. Во время операции проведена пластика мягких тканей культи для подготовки к возможному протезированию и адаптации к новым условиям.

После операции пациентка прошла курс реабилитации, включающий физиотерапию и лечебную физкультуру, направленные на улучшение кровообращения и подготовку культи к протезированию. Проводился строгий контроль уровня глюкозы и холестерина для предотвращения рецидивов. Пациентку обучили мерам самоконтроля: регулярному измерению уровня глюкозы, контролю артериального давления и осмотру кожи на предмет новых трофических изменений, поскольку сохраняется высокий риск осложнений в связи с диабетической ангиопатией.

Таким образом, этот клинический случай демонстрирует серьезные осложнения при сочетании облитерирующего атеросклероза и диабета. Несмотря на проведенную консервативную и хирургическую терапию, прогрессирование ишемии и развитие гангрены потребовали ампутации. Проведение некрэктомии и ампутации позволили предотвратить дальнейшее инфицирование и улучшить прогноз для жизни пациентки. Однако прогноз остается осторожным, так как вероятность рецидива ишемии и новых трофических нарушений высока, что требует регулярного наблюдения и комплексного подхода к длительному лечению.

Заключение.

Заболевания артерий нижних конечностей представляют собой серьезную проблему, требующую комплексного подхода к диагностике, лечению и реабилитации. Своевременное выявление и управление факторами риска, такими как атеросклероз и сахарный диабет, являются ключевыми элементами успешной профилактики прогрессирования ишемических поражений и предотвращения некротических осложнений. Клинический случай в исследовании подчеркивает значительные трудности лечения пациентов с осложненным диабетом, включая необходимость в ампутациях для предотвращения распространения гангрены и сепсиса.

Прогноз для таких пациентов остается осторожным, так как высокий риск рецидивов и новых трофических нарушений требует пожизненного контроля и активного участия в ре-

билитационных программах. Комплексный подход к лечению, включающий медикаментозную терапию, хирургические вмешательства и активную реабилитацию, позволяет значительно улучшить качество жизни и продлить срок активного долголетия, минимизируя риск инвалидизации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абалмасов К.Г., Бузиашвили Ю.И., Морозов К.М. Отдаленные результаты хирургического лечения больных с хронической ишемией нижних конечностей // Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН // Сердечно-сосудистые заболевания. 2003. Т. 4. № 11. С. 109.
2. Иваношук Д.Е., Шахтшнейдер Е.В. Современный взгляд на вопросы атеросклероза. Обзор материалов 84-го конгресса европейского общества атеросклероза // Атеросклероз, 2016. № 12(3). С. 78-84.
3. Гибридная хирургия в лечении пациентов с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей (обзор литературы) / В.И. Коваленко [и др.] // Трансляционная медицина, 2020. № 7(1). С. 33-38.
4. Отдаленные результаты аорто-бедренных реконструкций у больных сахарным диабетом 2 типа / Ю.А.В. Покровский [и др.] // Ангиология и сосудистая хирургия. 2010. № 16 (1). С. 48-52.
5. Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей / С.Н. Стяжкина [и др.] // Проблемы науки. 2016. №11 (12). 3. с.
6. Распространенность мультифокального атеросклероза в различных возрастных группах / А.Н. Сумин [и др.] // Кардиология. 2012. № 52(6). С. 28-34.
7. Опыт применения пентоксифиллина пролонгированного действия в комплексном лечении трофических дефектов тканей при критической ишемии нижних конечностей / Ю.В. Таричко [и др.] // Фарматека. 2011. № 10. С. 66-69.
8. Консервативное лечение хронической ишемии нижних конечностей в практике амбулаторного хирурга / А.В. Шабунин [и др.] // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова, 2019. № 3. С. 98-104.

© Вагизов Т.Е., Хуснетдинова Д.Р., Галиуллина Р.А., 2024.